

DOI

*Мухаммадиева М.
студент 3 курса
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются развитие спорта и физической культуры в Республике, где ведется последовательная работа по улучшению материально-технической базы, а также развитие национальных видов спорта, необходимой для формирования будущих чемпионов.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, навыки, федерация, оздоровления, соревнования, молодежь.

*Muhammadiyeva M.
3rd year student
Uzbek State University physical education and sports*

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN

Abstract. this article examines the development of sports and physical culture in the Republic, where consistent work is underway to improve the material and technical base, as well as the development of national sports necessary for the formation of future champions.

Keywords: sport, physical culture, skills, federation, health improvement, competitions, youth.

В Узбекистане большое внимание уделяется развитию спорта и физической культуры. За годы независимости в стране создана эффективная система подготовки профессиональных спортсменов, тренеров и судей. Реализация этих целей всемерно способствует широкой пропаганде здорового образа жизни, воспитанию всесторонне развитой молодежи, дальнейшему развитию физической культуры и спорта в республике.

Важной правовой основой проводимых в данном направлении реформ служат Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» и другие нормативно-правовые акты, направленные на привлечение граждан, особенно молодежи, женщин и детей, к занятиям физической

культурой
и спортом.

Опыт многих стран показывает, что государственная забота о судьбах национального спорта, физической культуры непременно оборачивается многократной пользой. Ведь поддержка этих статей социальной сферы первым делом создает все необходимые предпосылки для морально-физического оздоровления детско-юношеской и молодежной среды общества.

Сегодня Узбекистан является в полном смысле этого слова спортивной страной. Среди молодежи широко утверждается здоровый образ жизни, обеспечивается массовость спорта. Узбекские спортсмены, достигая высоких побед на престижных международных соревнованиях, демонстрируют всему миру высокий спортивный потенциал нашей страны. Результаты, достигнутые спортсменами на международных соревнованиях, представили Узбекистан спортивной общественности мира как страну, где спорт развивается ускоренными темпами [1].

В Узбекистане уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, и эти проблемы возведены в ранг государственной политики, что позитивно воздействует на рост социально-воспитательной начимости всех направлений спорта, но вместе с тем существуют отдельные недочеты, которые актуализируют необходимость исторического анализа спортивной жизни страны.

Кабинет Министров Республики за годы независимости принял более десяти постановлений, направленных на дальнейшее развитие спортивного движения путем создания новых обществ, строительства спортивных сооружений, выработки условий для перевода на профессиональную основу различных групп спортсменов.

Главную работу по развитию спорта в республике ведет Министерство Культуры и Спорта Республики Узбекистан. Наравне с ним мероприятия по дальнейшему развитию олимпийского движения и участию в нем спортсменов республики обеспечивает Национальный Олимпийский Комитет, с 1993 года ставший членом Международного Олимпийского Движения.

В настоящее время во многих видах спорта национальные федерации Узбекистана являются членами международных федераций, заручившись правом участия на различных международных соревнованиях.

Подготовку специалистов по физической культуре и спорту осуществляет Узбекский Государственный институт физической культуры. В нем ежегодно обучается около 2 тысяч студентов. Высшее учебное заведение готовит преподавателей физического воспитания и тренеров-преподавателей по спорту.

За последние годы в республике ускоренными темпами развиваются отдельные виды спорта, материально-техническая база которых модернизируется с учетом принятых в мире требований.

Узбекистан периодически становится местом проведения таких престижных соревнований и турниров, как Чемпионат Азии по боксу, Чемпионат Азии и Океании по таэквондо, международный турнир категории “А” по вольной борьбе, дзюдо и других видов спорта.

Через каждые два года в столице страны проводятся международные соревнования по национальной борьбе “кураш” памяти Амира Темура и Хакима ат-Термези. В 1999 году столица стала местом проведения первого чемпионата мира по этому виду национальной борьбы с участием атлетов из 50 стран. Ныне действует Международная Ассоциация кураша (МАК), которая ведет целенаправленную работу в интересах включения данного вида борьбы в программу Олимпийских игр.

Создание в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в 2002 г. Фонда развития детского спорта послужило важным шагом на пути развития детского спорта. С 2004 г. Фонд включен в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Фонд выступает в качестве эффективного механизма реализации целей и задач в области детского спорта. Основные задачи фонда - содействие осуществлению государственной политики в области развития физического воспитания и спорта среди детей, пробуждение интереса к спорту у подрастающего поколения, защита молодежи от различных вредных влияний, воспитание ее в духе патриотизма.

В республике, в соответствии с Национальной программой по подготовке кадров, зародилась еще одна добрая традиция — проведение многоэтапных спортивных соревнований. Цель — организовать систему спортивных соревнований, направленных на повышение интереса молодежи к спорту, укрепление принципа здорового образа жизни, отбору одаренных детей:

- «Умид нихоллари» (Ростки надежды) — для учащихся средних школ;
- «Баркамол авлод» (Совершенное поколение) — для учащихся колледжей и лицеев;
- «Универсиада» — для студентов вузов [2].

В республике серьезное внимание уделяется развитию инвалидного спорта. Расширение его базы стало предметом направленных действий не только для соответствующих ведомств и общественных структур, но и Министерства социального обеспечения РУ, а также Республиканского Общества инвалидов, Регионального представительства Международного Красного Креста.

Граждане Республики Узбекистан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений,

личного и общественного положения имеют право на занятие физической культурой и спортом, создание общественных физкультурно-спортивных объединений, участие в управлении физкультурно-спортивным движением. Иностранцы граждане и лица без гражданства имеют в области физической культуры и спорта равные права с гражданами Республики Узбекистан.

Таким образом, благодаря осуществляемым в стране масштабным преобразованиям, занятие спортом стало одной из престижных сфер деятельности, особенно среди молодежи. А имена талантливых представителей Узбекистана, удостоившихся престижных международных наград, вписаны в летопись отечественного и мирового спорта.

Использованные источники:

1. П.А.Базарбаев, А.А.Хожаметов, Развитие спорта в Узбекистане. Символ науки. №4/2019.
2. Асатова, Г.Р. Тенденции развития физической культуры и спорта в постсоветском Узбекистане / Г. Р. Асатова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 15 (119). — С. 376-378.
3. Мухаммадиев Б. С. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ //SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 167-173.
4. Saparovich M. B. THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS IN A TECHNICAL UNIVERSITY //Neo Scientific Peer Reviewed Journal. – 2023. – Т. 10. – С. 71-75.
5. Muhammadiev B. S. TEACHING STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSITIES USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-111.